

**ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И АНАЛИЗ ЮКСТАГЛОМЕРУЛЯРНОЙ
КЛЕТКИ ВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ****PATHOLOGICAL CONDITION AND ANALYSIS OF THE JUXTAGLOMERULAR CELL
OF THE EXCRETORY SYSTEM****EKSKRETOR TIZIMI YUKSTAGLOMERULYAR HUYAYRASINING PATOLOGIK
HOLATI VA TAHLILI**

Abdumuminov Boburbek Rustamovich
abdumuminovbobur10@gmail.com, tel. (90) 274 7002
Ferghana Medical Institute of Public Health

Аннотация. Юкстагломерулярные клетки чаще всего выделяют вещество ренин, который способствует вазоконстрикцию кровеносных сосудов тем самым запуская ренин-ангиотензиновую систему. Артериальная гипертензия (АГ) по-прежнему остается одной из наиболее актуальных медицинских и социальных проблем, так как является одним из самых распространенных заболеваний во всем мире. Несмотря на значительное количество исследований в данной области, патоморфоз АГ еще остается малоизученным. Кроме того, следует отметить, что АГ является одним из ведущих факторов смертности населения, по данным ВОЗ, так как приводит к серьезным сердечно-сосудистым осложнениям, таким как инфаркт миокарда и инсульт.

Ключевые слова: Ренин, патоморфоз, ЮГА, околomозговые нефроны, ИБС, артериальная гипертензия.

Annotation. Juxtaglomerular cells most often secrete the substance renin, which promotes vasoconstriction of blood vessels, thereby triggering the renin-angiotensin system. Arterial hypertension (AH) still remains one of the most pressing medical and social problems, as it is one of the most common diseases throughout the world. Despite a significant amount of research in this area, the pathomorphosis of hypertension remains poorly understood. In addition, it should be noted that hypertension is one of the leading factors in population mortality, according to WHO, as it leads to serious cardiovascular complications such as myocardial infarction and stroke.

Key words: Renin, pathomorphosis, JGA, pericerebral nephrons, ischemic heart disease, arterial hypertension.

Annotatsiya. Yukstaglomerulyar hujayralar ko'pincha renin moddasini chiqaradi, bu qon tomirlarining vazokonstriksiyasini rag'batlantiradi va shu bilan renin-angiotensin tizimini qo'zg'atadi. Arterial gipertenziya (ah) hali ham eng dolzarb tibbiy va ijtimoiy muammolardan biri bo'lib qolmoqda, chunki u butun dunyo bo'ylab eng keng tarqalgan kasalliklardan biridir. Ushbu sohadagi ko'plab tadqiqotlarga qaramay, AG patomorfozi hali ham yaxshi tushunilmagan. Bundan tashqari, JSST ma'lumotlariga ko'ra, ah aholi o'limining etakchi omillaridan biri ekanligini ta'kidlash kerak, chunki bu miyokard infarkti va insult kabi jiddiy yurak-qon tomir asoratlariga olib keladi.

Kalit so'zlar: renin, patomorfoz, YUGX, miya atrofidagi nefronlar, yurak ishemik kasalligi, arterial gipertenziya.

У больных АГ до 7 раз чаще проявляется инсульт и в 3–4 раза чаще формируется ишемическая болезнь сердца [2, 4]. Группой исследователей из США (В.Л. Роджер, А.С. Го, Д.М. Ллойд-Джонс) установлено, что у 69% пациентов, впервые столкнувшихся с инфарктом миокарда, а также у 77% страдающих от сердечной недостаточности и у 77% пациентов, которые перенесли инсульт, диагностирована артериальная гипертензия в анамнезе, которая длительное время протекала без медикаментозного контроля [5].

Также наблюдается мировая тенденция к росту числа больных, страдающих АГ, среди пациентов детского возраста (до 18% от всей популяции страдающих АГ людей) [6, 7], согласно статистическим данным, даже дети младше 7 лет имеют артериальную гипертензию в 1–14% случаев [6, 7]. Кроме того, известен факт, описанный белорусскими исследователями профессором А.В. Сукало и доцентом А.К. Ткаченко, что у детей с рождения снижена скорость клубочковой фильтрации (СКФ), эффективной СКФ становится к возрасту 18 месяцев [8], что дает основания предполагать, что в детском возрасте при развитии почек структуры формируются неравномерно, соответственно, отклонения от нормы, способные привести к развитию артериальной гипертензии, могут возникнуть на разных этапах формирования почек.

Особенный интерес в контексте артериальной гипертензии для исследования представляет формирование юстагломерулярного аппарата (далее ЮГА) в онтогенезе, так как именно данная структура играет важную роль в регулировании артериального давления за счет своей эндокринной функции [9]. Исследование ЮГА началось с открытия ренина в конце XIX в., и до настоящего момента эти исследования не завершены [10].

В почечной паренхиме различают три типа нефронов – субкортикальные, промежуточные, около мозговые, строение которых имеет значительные отличия. Единого мнения о том, какой вклад вносит каждый тип нефронов в эндокринную функцию почек в связи с особенностями строения этих нефронов, до настоящего времени нет.

В связи с вышеизложенным исследование особенностей развития и формирования почек как основного органа, отвечающего за регулирование артериального давления (АД), а именно изучение развития эндокринного аппарата нефронов в детском возрасте в зависимости от типа их строения и возрастной принадлежности, является весьма актуальным.

Цель исследования. Изучить динамику роста и дифференцировки ренин-продуцирующего аппарата почек в период постнатального онтогенеза в зависимости от типа нефронов.

Материал и методы исследования. Исследование было проведено на аутопсийном, гистологическом материале почек пациентов детского возраста из практики патологоанатомического отделения ГУЗ УОДКБ им. политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева, с разрешения законных представителей пациентов. Дизайн исследования соответствовал принципам научных исследований, изложенным в WMA Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects, и был одобрен локальным Этическим комитетом и научно-координационным советом Института медицины, экологии и физической культуры УлГУ (протокол № 3/19 от 20.11.2019). Всего было проанализировано 60 аутопсийных случаев пациентов детского возраста от 2 месяцев до 10 лет, все случаи были разделены на 6 возрастных групп без учета половой принадлежности: 1-я группа – 2–4 месяца, 2-я группа – 6–9 месяцев, 3-я группа – 10–12 месяцев, 4-я группа – 3 года, 5-я группа – 6 лет, 6-я группа – 10 лет. В каждую группу было включено по 10 аутопсийных случаев пациентов соответствующего возрастного диапазона, не имеющих заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной, мочевыделительной систем.

Исследуемый материал подготавливали по стандартной гистологической методике: фиксировали в нейтральном забуференном формалине, затем заливали парафиновые блоки с последующей окраской препаратов гематоксилином-эозином, что позволило провести морфометрическое исследование и определить все структуры коркового и мозгового вещества.

Для морфометрического определения ЮГА использовали иммуногистохимическую (далее ИГХ) методику визуализации с помощью первичных поликлональных антител к ренину. Парафиновые срезы монтировали на предметные стекла с поли-L-лизин, срезы инкубировали с первичными моноклональными антителами Antirenin antibody («CloudClone»). Рабочую концентрацию антител определяли исходя из рекомендаций производителя на материале с достоверной экспрессией данных антител. Иммуногистохимическое окрашивание производили с использованием системы детекции Cell Marque DAB 3s kit. После

доокрашивания гематоксилином препараты подвергались дегидратации, просветлению и заключению под покровные стекла.

Морфометрию проводили с помощью исследовательского микроскопа Levenhuk Med 900, фотовидеокамеры для микроскопа Levenhuk M800Plus и программного обеспечения LevenhukLite. В ходе исследования проводился подсчет суммарной площади (S) всех ренин-позитивных клеток ЮГА в субкортикальной и в околomозговой зонах коркового вещества почек на увеличении $\times 80$ в каждом из 10 случаев во всех возрастных группах. Далее высчитывали среднюю арифметическую (μ) суммы для субкортикальной и околomозговой зоны из 10 случаев в каждой возрастной группе.

Статистическую обработку полученных данных проводили в программе Statistica 8.0. Все результаты были проверены на соответствие закону о нормальном распределении (критерий Шапиро–Уилка). Для показателей с нормальным распределением был использован критерий Стьюдента, для показателей, не совпадающих с нормальными значениями, был применен критерий Манна–Уитни. Данные представлены в виде среднего арифметического значения \pm стандартная ошибка среднего ($M \pm m$). Значимыми считали отличия при $p < 0,05$. Аутопсийный материал пациентов, страдающих почечными патологиями, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и другими эндокринными патологиями, в работе не использовался.

Результаты исследования и их обсуждение.

При проведении макро- и микроскопического исследований в изучаемых образцах почек отсутствовали видимые повреждения и признаки патологических изменений. Почки имели типичное для своего возраста строение [11], границы коркового и мозгового вещества были хорошо различимы, на ранних сроках (2 месяца – 12 месяцев) сохранялись признаки дольчатого строения.

В течение изученного периода онтогенеза (с 2 до 6 лет) происходит прогрессивный рост площади, занимаемой клетками юстагломерулярного аппарата, продуцирующими ренин. Ренинпозитивные клетки образуют поля и скопления в стенках приносящих артериол и в меньшей степени – в стенках выносящих артериол клубочков. В возрасте 6 лет суммарная площадь ренинпозитивных клеток становится максимальной, а к 10-летнему возрасту наблюдается относительное снижение этого показателя, что может быть следствием активного роста канальцевого аппарата нефронов и относительного снижения площади ранее сформированных структур. О периодах наиболее интенсивного роста почечной паренхимы, которые приходятся на первые 1,5–2 года жизни и 8–10 лет, свидетельствуют и данные Р.И. Айзмана [12], объясняющие снижение площади эндокринного аппарата относительно канальцевых структур почки.

Однако процесс роста и дифференцировки юстагломерулярного аппарата происходит с различной скоростью и интенсивностью в разных типах нефронов – субкортикальных и околomозговых. Так, суммарная площадь ренинпозитивных клеток в почечных тельцах субкортикальных нефронов начиная с 2-месячного возраста растет прогрессивно линейно до 6-летнего возраста, когда достигает максимальных значений. К возрасту 10 лет происходит ее относительное снижение, однако достоверных различий между показателями в эти возрастные периоды выявлено не было (таблица). Некоторое снижение значений суммарной площади ренинпозитивных клеток в 10-летнем возрасте, по-видимому, связано с замедлением нарастания объема эндокринной ткани в составе стенок приносящих и выносящих артериол при сохраняющемся росте других элементов почечной паренхимы (в частности, канальцев и интерстиция).

Рост и дифференцировка юстагломерулярного аппарата околomозговых нефронов происходят несколько сложнее. В возрасте 2 месяцев суммарная площадь ренинпозитивных клеток околomозговых нефронов не отличается от данного показателя субкапсулярных нефронов, но быстро возрастает к возрасту 6 месяцев. Затем скорость роста значительно снижается (суммарная площадь ренинпозитивных клеток в возрасте 1 года и 3 лет), а к 6 годам наблюдается резкий скачок данного показателя, когда суммарная площадь ренинпозитивных

клеток около мозговых нефронов достоверно превышает показатель, полученный для субкапсулярных нефронов. Данные факты соотносятся с данными исследователей Цю Сяо, Вэй Жунфэй, Чжан Линцян, Хэ Фучу (2015), которые в своей работе «Роль сигнальных путей в регуляции развитии почек» также говорят о неравномерном развитии различных ультраструктурных элементов паренхимы почек [13].

Таблица 1.

Показатели средней суммы площади ренинпозитивных клеток юкстагломерулярного аппарата

Возрастные группы	S ЮГА субкортикальных нефронов	S ЮГА около мозговых нефронов
2 месяца	157785±47643,21	162671±36652,32
6 месяцев	249261±46659,12	297989±36652,54
10–12 месяцев	310942±42689,32*	228632±31487,44*
3 года	342168±48576,31	281576±37687,62
6 лет	467342±48471,21*	581576±38543,41*
10 лет	411020±47432,13	487634±37432,63

Примечание* – различия достоверны для сравнения средней суммы площади ($\mu\Sigma S$) субкортикальных и около мозговых нефронов ($p \leq 0,05$) в одном возрастном периоде.

К 10-летнему возрасту происходит некоторое снижение и стабилизация суммарной площади ренинпозитивных клеток около мозговых и субкортикальных нефронов, но юкстагломерулярный аппарат около мозговых нефронов достигает большей площади, что может свидетельствовать о большей вовлеченности данных нефронов в процесс синтеза и секреции ренина. Неравномерность роста юкстагломерулярных клеток в структурах около мозговых нефронов связана с основными тенденциями развития паренхимы почек у детей – преимущественным увеличением длины и диаметра почечных канальцев, особенно тонкого отдела петли Генле, возрастанием удельного объема канальцев и уменьшением доли клубочков (к 9–10 годам) [11].

Выводы. Таким образом, увеличение суммарной площади ренинпозитивных клеток юкстагломерулярного аппарата в субкортикальных и около мозговых нефронах происходит с различной скоростью. В субкортикальном слое данный процесс на протяжении первых 6 лет идет прогрессивно линейно, стабилизируясь к 10 годам, тогда как в около мозговой зоне суммарная площадь, занимаемая ренинпозитивными клетками, с 10–12 месяцев до 3 лет оказывается ниже значений, как полученных для субкортикального слоя того же возраста, так и данного показателя в более раннем возрасте (6 месяцев). Это свидетельствует о значительном росте канальцевых структур около мозгового и мозгового вещества с 1 года до 3 лет и более поздней дифференцировке почечных тел в около мозговой зоне.

Начиная с 6-летнего возраста суммарная площадь ренинпозитивных клеток в около мозговых нефронах становится больше, чем в субкортикальных, что подтверждает выдвинутую нами гипотезу о преимущественно эндокринной функции юкстамедулярных нефронов и их основном участии в осуществлении почечных механизмов регуляции артериального давления.

Литература

1. Андреева Э.Ф. Деления короткого плеча 12-й хромосомы с фенотипическими проявлениями кистоза почек: клиническое наблюдение // Нефрология. - 2018. - Т.22, №3. - С. 95-100.
2. Барилко М. и др. Роль микрофлоры кишечника в развитии хронической болезни почек // Врач. - 2017. - №1. - С. 5-11.
3. Выходцева Г.И. и др. Распределение полиморфных вариантов генов системы гемостаза и фолатного метаболизма у детей с острым гломерулонефритом // Нефрология. - 2017. - Т.21, №3. - С. 47- 53.

4. Вялкова А.А., Гриценко В.А. Современные подходы к диагностике и лечению ренальной инфекции у детей // Нефрология. - 2018. - Т.22, №3. - С. 72-87.
5. Гордовская Н.Б., Коротчаева Ю.В. Инфекция мочевыводящих путей у беременных - фокус на бессимптомную бактериурию // Нефрология. - 2018. - Т.22, №2. - С. 81-87.
6. Григорьев К.И. и др. Дисметаболические нефропатии // Медицинская сестра. - 2017. - №7. - С. 18-23.
7. Дудина К.Р. и др. Ключевые признаки инфекционной патологии, протекающей с поражением почек // Лечащий Врач. - 2020. - №9. - С. 25-30.
8. Крю Д. и др. Заболевания почек: бремя болезни и доступность медицинской помощи // Терапевтический архив. - 2019. - Т.91, №6. - С. 34-39.
9. Куприенко Н.Б., Смирнова Н.Н. Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток и нефропатия // Нефрология. - 2018. - Т.22, №1. - С. 52-57.
10. Кутырло И.Э., Савенкова Н.Д. Частота и характер сочетанной врожденной аномалии почек и мочевыводящих путей в структуре САКУТ- синдрома у детей // Нефрология. - 2018. - Т.22, №3. - С. 51-57.
11. Лебедева А.А. и др. Ретроперитонеоскопический доступ в лечении острого обструктивного калькулезного пиелонефрита. Альтернатива или операция выбора? // Урология. - 2020. - №2. - С. 51-55.
12. Зайкова Н.М. и др. Маркеры коллагенообразования и склерозирования в диагностике прогрессирования рефлюкс-нефропатии у детей // Нефрология. - 2018. - Т.22, №3. - С. 33-42.
13. Гаджиев Н. и др. Моделирование положения кожуха при мини-перкутанной нефролитотомии // Врач. - 2017. - №4. - С. 42-45.